

Fra:
Helene Figari
Yennie Bredin
Norsk institutt for naturforskning (NINA)
Sognsveien 68
0855 Oslo

INVITASJON TIL Å DELTA SOM INFORMANT I FORSKNINGSPROSJEKTET «PLANET-4B»

Om prosjektet

I samarbeid med Oslo og omland friluftsråd (OOF) jobber Norsk institutt for naturforskning (NINA) for tiden med **et internasjonalt forskningsprosjekt om hvordan hensynet til natur og biomangfold skal styrkes i politiske beslutningsprosesser**. Prosjektet er finansiert av EU, og har fått navnet PLANET4B. Et av målene med prosjektet er få vite mer om hva natur og biomangfold betyr for ulike grupper i befolkningen, og foreslå metoder og tiltak som gjør at flere grupper kan være mere i kontakt med natur i dagliglivet.

Det er dokumentert at eksponering for natur har en positiv påvirkning på folks fysiske og psykiske helse, og **den norske delen av prosjektet skal blant annet undersøke nærmere hvordan barn med funksjonsnedsettelse i større grad kan inkluderes i friluftslivet**. Med friluftsliv mener vi ikke bare turer i skog og fjell, men ulike former for aktiviteter der naturkontakt står i sentrum – også i nærmiljøet og hverdagen. Den norske delen av prosjektet er bredt anlagt, og vi anvender ulike metoder som spørreundersøkelse, kvalitative intervjuer og deltakende observasjon. **Nå håper vi du/dere vil stille som informant i et kvalitativt intervju.**

Om barn med funksjonsnedsettelse og friluftsliv

Norge har en nasjonal handlingsplan for å opprettholde og øke deltakelsen i friluftslivet i alle grupper i befolkningen. Både barn og mennesker med funksjonsnedsettelse er blant målgruppene. Regjeringen mener må prioriteres i dette arbeidet. **Tidligere undersøkelser antyder at det finnes få organiserte friluftslivsaktiviteter for barn med funksjonsnedsettelse, men vi vet lite om hvorfor det er sånn.** Vi mangler grunnleggende kunnskap om hva friluftsliv er eller kan tenkes å være for barn med funksjonsnedsettelse. Slik kunnskap må vi ha for at disse barnas barrierer, muligheter og behov skal bli tatt hensyn til i offentlige beslutningsprosesser, som når myndighetene bestemmer hvilke områder som er særlig verdifulle for friluftslivet, og hvordan områdene skal utformes eller tilrettelegges. Det er også kunnskap vi trenger for å utforme inkluderende friluftslivstilbud og -tiltak som er attraktive og tilgjengelige for barn med funksjonsnedsettelse.

Det sier seg selv at barn med funksjonsnedsettelse er en stor og variert gruppe som består av mennesker med svært ulike behov, og at skillet mellom mennesker med og uten funksjonsnedsettelse ofte kan fremstå som kunstig eller uhensiktsmessig. Ikke desto mindre er både norske og internasjonale myndigheter opptatt av at mennesker med funksjonsnedsettelse skal hensyntas spesielt i planlegging og utforming av friluftsområder. Et av formålene med prosjektet er å **få mer kunnskap om viktige barrierer i arbeidet for et mer inkluderende friluftsliv.**

Slike barrierer kan gjelde mange, også mennesker uten funksjonsnedsettelse, eller de kan være kjennetegnende for en mindre gruppe med svært spesifikke utfordringer. **Å rette søkelyset mot det som er «annerledes» eller «spesielt», vil ofte gi vel så mye kunnskap om det som tas for gitt eller betraktes som «normalt», og som dermed blir lagt til grunn i politikk og planlegging.** Ved å løfte frem ulike stemmer, håper vi å bidra til en mer nyansert og mangfoldig forståelse av hva friluftsliv er og kan være, og hvordan flere kan få økt livskvalitet gjennom nærhet til natur.

Om intervjuer og personvern

I denne delen av prosjektet skal vi intervju organisasjoner og virksomheter som jobber med friluftsliv, eller som har erfaring med inkludering av barn med funksjonsnedsettelse. Vi vil bruke en åpen tilnærming i intervjuene. Det betyr at vi vil la dine/deres erfaringer og synspunkter få styre mye av samtalen. Vi har selvsagt også konkrete temaer vi ønsker å komme innom, og intervjueren vil ta ansvar for å ta opp disse temaene dersom de ikke blir berørt i den mer åpne delen av intervjuet. Et intervju tar normalt mellom 1 - 1,5 timer.

I begynnelsen av intervjuet kommer vi til å be om ditt samtykke til å ta opp intervjuene og skrive dem ut. Slik sikrer vi oss et grunnlag for å gjøre gode analyser av det samlede intervjumaterialet. Både lydopptakene og utskriftene av dem vil oppbevares på et sikkert og kryptert digitalt område, som bare forskerne som jobber på prosjektet og den som transkriberer intervjuene har tilgang til. Opptakene vil slettes ved prosjektets slutt, og alle opplysninger som gjør at enkeltpersoner kan identifiseres direkte, fjernes. Prosjektet avsluttes i løpet av de tre første månedene i 2026.

I skriftlige publikasjoner, som for eksempel rapporter eller vitenskapelige artikler, vil vi fjerne opplysninger som gjør det mulig å gjenkjenne enkeltindivider på en indirekte måte, som for eksempel stedsnavn eller hendelser som kan knyttes til bestemte individer. Vi garanterer anonymisering, men hvis vi blir enig med enkeltinformanter om at anonymisering er uhensiktsmessig og unødvendig, vil de aktuelle informantene få anledning til å godkjenne alle sitater. Det siste kan være aktuelt for informanter som uttaler seg på vegne av en organisasjon, et tillitsvern eller lignende. På oppdrag fra NINA har Sikt (tidligere NSD – Norsk senter for forskningsdata AS) vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernlovgivingen.

Det er frivillig å delta. Dersom du takker ja til å delta, kan du når som helst trekke deg fra undersøkelsen ved å kontakte en av NINA-forskerne under. De samme personene kan kontaktes dersom du har spørsmål om studien, eller ønsker å vite mer om eller benytte deg av dine rettigheter. Du har for eksempel rett til:

- innsyn i hvilke opplysninger vi behandler om deg, og å få utlevert en kopi av opplysningene
- å få rettet opplysninger om deg som er feil eller misvisende
- å få slettet personopplysninger om deg
- å sende klage til Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger

Hvis du har spørsmål knyttet til Sikt sin vurdering av prosjektet, kan du ta kontakt med dem på epost (personverntjenester@sikt.no) eller på telefon: 53 21 15 00, tast 1.

Vennlig hilsen

Helene Figari: helene.figari@nina.no
Yennie Bredin: yennie.bredin@nina.no